

Problèmes de Compréhension de Lecture Rencontrés Par les Étudiants à l'Université de Samuel Adegboyega

Adebayo Akinsanya Atchrimi

Department of Languages,
College of Humanities,
Samuel Adegboyega University, Ogwa, Edo
State, Nigeria.
08114068601
aaatchrimi1@gmail.com

Akinnola Faith Idowu

Department of French,
School of Languages,
Osun State College of Education, Ilesha, Osun
State, Nigeria.
08036187175
Faithidowuakinnola65@gmail.com

And

Omotayo Julius

Languages and Literature
Lead City University,
Toll-gate, Ibadan
sessyjunior@gmail.com
08023831364

D.O.I: 10.5281/zenodo.8027463

Date of Publication: 04-12-2021

Journal Website: <https://gjollaas.com/index.php/pub>

RÉSUMÉ

Cet article vise à étudier les problèmes de compréhension de lecture rencontrés par les étudiants de l'Université de Samuel Adegboyega. Cette étude vise également à mieux comprendre les facteurs affectant la compréhension en lecture des élèves. À cette fin, le chercheur a utilisé un questionnaire qui comprend des énoncés généraux sur les principaux problèmes auxquels les élèves sont confrontés dans la compréhension de la lecture. Les participants à cette étude sont 20 (vingt) étudiants (10 (dix) hommes et 10 (dix) femmes) du Département des langues de l'Université de Samuel Adegboyega. Les résultats de l'étude indiquent que les élèves ont une estimation élevée de certains problèmes qu'ils rencontrent dans la compréhension de la lecture en raison de la complexité des textes, de l'anxiété et de la reconnaissance des mots (décodage). Les résultats de l'étude ont également révélé qu'il y avait des différences statistiquement significatives entre les élèves de sexe masculin et féminin en ce qui concerne leurs problèmes de compréhension de lecture.

Mots clés: Compréhension, lecture, étudiants, université, problèmes

Introduction

La lecture joue un rôle important dans nos vies. C'est une partie importante de la vie quotidienne que l'on ne peut pas imaginer la vie sans elle. Quatre compétences linguistiques sont utilisées pour atteindre la maîtrise d'une langue: écouter, parler, lire et écrire Chawwang (2008). La lecture est une compétence importante que les apprenants devraient connaître. Les apprenants lisent des textes pour différents objectifs allant de l'obtention d'informations au plaisir. Il aide les apprenants à se familiariser avec les matières de leurs majors et à améliorer leurs connaissances linguistiques Gilakjani et Sabouri (2016).

La lecture est un processus interactif dans lequel l'écrivain et le lecteur dialoguent à travers un texte. Barnett (1989) et Omaggio, (1993) définissent la lecture comme communication, comme processus mental, comme participation active du lecteur à la création de sens et comme manipulation de stratégies. De plus, Day et Bamford (2000) postulent que la lecture est la construction du sens à partir d'un message imprimé ou écrit. La lecture est importante car c'est l'une des compétences linguistiques les plus fréquemment utilisées dans la vie quotidienne, comme en témoigne l'utilisation d'Internet. Les étudiants recherchent des informations sur le Web et la plupart sont publiées en

français. «Étant donné qu'une compétence de lecture est clairement l'une des plus importantes, en fait, dans de nombreux cas à travers le monde, nous pouvons affirmer que la lecture est la compétence étrangère la plus importante, en particulier dans les cas où les étudiants doivent lire du matériel français pour leur propre matière spécialisée ne jamais avoir à parler la langue; de tels cas sont souvent qualifiés français comme langue de bibliothèque » McDonough et Shaw (1993, p. 89)

Pressley (2002), les caractéristiques d'un «bon lecteur» peuvent être résumées comme suit: a) sont actifs pendant la lecture et ont des objectifs explicites liés au texte. b) Regardez à travers le texte avant de lire et tout en lisant, ils font toujours des suppositions sur ce qui va se passer lors de la prochaine session. c) Regardez à travers les passages et ils essaient de deviner le sens et la structure des mots à partir du contexte. d) Utiliser leurs connaissances de base et vérifier leur compréhension. e) Restructurez le sens, répétez-le et remettez-le en question. f) Pensez aux personnages et aux événements lors de la lecture de textes de fiction. Ils ont tendance à résumer des textes informatifs. g) Supposons que la lecture soit un processus productif.

Les compétences en compréhension de la lecture sont importantes pour que les élèves deviennent des lecteurs efficaces. Ces compétences nous permettent de lire avec compétence et d'apprendre efficacement Grabe et Stoller (2002). La plupart des apprenants du français peuvent rencontrer des problèmes de compréhension lors de la lecture d'un texte, mais les lecteurs expérimentés y feraient face en appliquant des stratégies de lecture efficaces pour résoudre les problèmes de compréhension (Tobing, 2013).

Définition des termes

Compréhension écrite: La compréhension en lecture fait référence à la capacité de lecture ou à la compétence en lecture, et les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Il est défini comme le processus d'extraction et d'intégration d'informations à partir d'un texte écrit en anglais tout en appliquant les connaissances de base des lecteurs et la connaissance de la langue anglaise Koda 2005)

Birsch (2011) a défini la compréhension en lecture comme la capacité à obtenir un sens à partir de ce qui est lu. Selon Gilakjani & Sabouri (2016), la compréhension de la lecture nécessite différentes compétences en lecture telles que la reconnaissance de mots, la maîtrise, la connaissance lexicale et les connaissances préexistantes à entreprendre rapidement afin que le lecteur acquière des connaissances à partir du texte.

Tompkins (2011) a défini la compréhension en lecture comme le niveau de compréhension d'un texte. Il soutient que la compréhension est un processus créatif qui repose sur quatre compétences appelées phonologie, syntaxe, sémantique et pragmatique.

Facteurs Affectant les Compétences en Compréhension de Lecture

Certaines études ont indiqué que la compréhension en lecture des étudiants est affectée par plusieurs facteurs. Selon Dennis (2008), l'un des facteurs qui influent sur la compréhension en lecture des apprenants est la complexité des textes. Un tel facteur est

affecté par la force et la maîtrise de la langue du lecteur et sa compréhension de ses applications et des différentes significations.

Les conditions environnementales influencent également les apprenants qui essaient de lire un passage. Si les apprenants se trouvent dans un endroit dangereux, ils ont du mal à se concentrer sur leur lecture. Les lecteurs peuvent perdre leur concentration à comprendre un texte lorsqu'il y a des bruits comme la télévision ou la radio Dennis 2008. L'anxiété est également un facteur qui affecte la compréhension en lecture des apprenants. Les examens, les travaux en classe ou les devoirs peuvent exercer une pression sur la lecture des apprenants pour le plaisir. Les apprenants diffèrent dans leur réaction face aux examens, car certains réagissent positivement tandis que d'autres sont submergés par la pression d'effectuer une activité de lecture (Dennis, 2008).

Gilakjani & Sabouri (2016) indiquent que le décodage ou la reconnaissance de mots a un impact sur la compréhension en lecture des apprenants. Les lecteurs qui ont des problèmes de décodage et de reconnaissance des mots ont du mal à comprendre la signification des passages que ceux qui n'ont pas de problèmes de décodage. Les apprenants qui ont suffisamment de vocabulaire peuvent clarifier la signification des passages plus rapidement que ceux qui devraient deviner la signification de mots inconnus en fonction des indices de contexte.

Stratégies Efficaces pour Améliorer les Compétences de Compréhension en Lecture

L'application de stratégies de compréhension efficaces est très importante lorsque les apprenants souhaitent améliorer leurs compétences en compréhension de la lecture. Ces stratégies fournissent des instructions particulières pour développer les compétences de compréhension Cain et Oakhill 2009.

Chaque type de texte nécessite l'utilisation de stratégies de lecture différentes. Certains lecteurs interagissent avec les textes en utilisant des stratégies telles que prédire, prévoir, déduire, résumer, examiner et évaluer Gilakjani et Sabouri 2016. Il existe des stratégies utiles pour améliorer les compétences en compréhension de la lecture. Il s'agit de l'enseignement réciproque, des conversations pédagogiques, de la visualisation, de la lecture par un partenaire, de plusieurs stratégies de lecture, de l'évaluation et de la gestion des enregistrements. Selon l'enseignement réciproque, les enseignants apprennent aux apprenants à prédire, résumer, clarifier et poser des questions pour des parties d'un texte. Ces stratégies ont été considérées comme des stratégies efficaces pour développer les compétences de compréhension en lecture des apprenants. Autrement dit, les apprenants développeront par eux-mêmes des compétences de compréhension de lecture plus solides si les enseignants leur donnent des instruments mentaux pour comprendre un texte Pressley 2002.

Participants à l'étude

Les participants à cette étude étaient 20 étudiants du département des Langues de la première au troisième année (10 hommes et 10 femmes) à l'université de Samuel Adegboyega.

Tableau

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage Valide	Pourcentage cumulé
	HOMMES	11	55.0	55.0	55.0
Valide	FEMMES	09	45.0	45.0	45.0
	TOTAL	20	100	100	100

Ce tableau montre que 55% de l'échantillon étaient des hommes et que 45% étaient des femmes.

Instruments de l'étude

Un questionnaire a été préparé pour cette recherche. Le questionnaire abordait les domaines potentiels de défis pour les élèves tels que le problème de la compréhension de la signification de certains nouveaux mots, la difficulté à deviner la signification de certains nouveaux mots, la distinction entre les idées principales et les idées de soutien dans le texte de lecture, la taille de la classe qui dissuade la compréhension des textes de lecture, la rareté de l'utilisation du dictionnaire pour rechercher la signification des mots difficiles dans le texte de lecture, le manque de formation sur la compréhension du texte, la lecture du texte pour réussir l'examen au lieu de l'apprécier et d'interagir avec lui. Un total de 20 questionnaires ont été distribués et collectés, les données des 20 questionnaires étaient aptes à être testées. Likert Scale a été utilisée afin de répondre aux items du questionnaire sur la base de ces valeurs:

- Totalemment d'accord: (5) points
- D'accord: (4) points

- Neutre: (3) points

- Pas d'accord: (2) points

- Totalemment en désaccord: (1) point

Fiabilité de l'instrument

Après l'application du questionnaire et la collecte des données pertinentes de l'échantillon de l'étude en cours, un plus petit nombre de 7 étudiants de l'échantillon de cette étude a reçu le questionnaire auquel répondre afin d'établir le coefficient de fiabilité. Les valeurs alpha de Cronbach étaient supérieures à 74,2%, ce qui indique que le questionnaire a une fiabilité appropriée pour analyser ses données.

La méthode de correction du questionnaire

Le chercheurs a utilisé les catégories suivantes pour juger de l'estimation des donnés:

1. Moyenne (1-moins de 2,33) estimation faible
2. Moyenne (2,34-moins de 3,66) estimation moyenne
3. Moyenne (3,67-5) estimation élevée.

Procédures la collecte de données a été menée en 2020. Une fois les questionnaires remplis, les données quantitatives seront analysées à l'aide du progiciel statistique pour les sciences sociales. L'outil d'analyse de données spécifique utilisé est la régression, à la fois des régressions simples et multiples.

Résultats et discussion

Quels sont les principaux problèmes rencontrés par les étudiants de l'Université de Samuel Adegboyega?

Problèmes de Compréhension de Lecture

- 1 J'ai rencontré un problème pour comprendre la signification de certains nouveaux mots dans le texte de lecture. 3.9500 et .99868
- 2 J'ai rencontré un problème pour identifier le but de la compréhension en lecture. 3,6500 et 0,81273
- 3 J'ai eu du mal à deviner la signification de certains nouveaux mots 3.8500 et 1.08942
- 4 J'ai rencontré un problème pour distinguer les idées principales des idées de soutien dans le texte de lecture 3.5500 et 1.27630
- 5 J'ai rencontré des difficultés pour extraire des idées principales et détaillées dans le texte 3.9500 et 1.09904
- 6 J'ai rencontré des difficultés pour reconnaître la signification totale du texte 3.9000 et 1.02084
- 7 Je traduis habituellement mot par mot lorsque je lis 3,9500 et 0,88704
- 8 Je me sens stressé en lisant un texte en anglais en classe. 3,7500 et 1,01955
- 9 Je ne me sens jamais vraiment sûr de moi quand je lis en classe. 3,5500 et 0,68633
- 10 Je n'arrête pas de penser que les autres étudiants sont meilleurs que moi en langue. 3.9500 et 0.99868
- 11 Même si je suis bien préparé pour le cours de langue, cela m'inquiète. 3,3500 et 1,13671
- 12 Je me sens bouleversé quand je ne comprends pas ce que je lis en anglais 3.2500 et 96655
- 13 J'ai rencontré des difficultés pour résumer les idées principales du texte 3.5000 et 76089

Moyenne Totale nous donne 3,704 et 0,989 les attitudes des participants à l'égard des énoncés du questionnaire; Moyenne moyenne (3.704), écart-type (0.989). On note que

la moyenne moyenne était supérieure à (3.500), ce qui indique qu'il y a un degré élevé d'estimation pour les variables de l'étude. L'analyse du questionnaire révèle que ces élèves souffrent de problèmes, tels que la détermination de la signification de certains nouveaux mots dans le texte de lecture, l'extraction d'idées principales et détaillées dans le texte, en continuant à penser que les autres élèves sont meilleurs en langage que lui, elle est, reconnaissant la signification totale du texte, devinant la signification de certains nouveaux mots, se sentant stressée lors de la lecture d'un texte en français en classe. Les participants de cette étude traduisent généralement mot par mot lorsqu'ils lisent un texte. Les participants de cette étude ont une estimation modérée du problème d'identification de l'objectif derrière la compréhension de la lecture, des difficultés à distinguer les idées principales des idées de soutien dans le texte de lecture, des difficultés à résumer les idées principales du texte. Même s'ils sont bien préparés pour le cours de langue, ils en sont inquiets. Ils se sentent bouleversés lorsqu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent en français. Ils ne se sentent jamais tout à fait sûrs d'eux-mêmes lorsqu'ils lisent en classe. Par ailleurs, le sexe masculin et féminin dans leurs difficultés de compréhension en lecture. (les femmes ont plus de problèmes de compréhension en lecture que les hommes.) Les résultats indiquent qu'il existe des différences statistiquement significatives dues au sexe (homme et femme) dans leurs difficultés de compréhension de lecture en faveur des hommes. (Les hommes ont plus de problèmes de compréhension en lecture que les femmes).

Le questionnaire n'inclut pas de questions dont les réponses pourraient être en corrélation avec ces résultats, mais le chercheur suggère que le niveau plus élevé des hommes en compréhension de lecture peut être associé aux facteurs du système scolaire, car les hommes peuvent avoir des leçons de langue plus régulières, et cela peut contribuer à leur niveau supérieur de compréhension en lecture. De plus, les hommes utilisent davantage les stratégies de lecture que les femmes; les hommes ont également plus de compétences en lecture que les femmes.

Conclusion

Cette étude a tenté d'examiner les problèmes de compréhension de lecture rencontrés par les étudiants de l'Université de Samuel Adegboyega.. Les résultats de l'étude indiquent que les élèves ont une estimation élevée de certains problèmes qu'ils rencontrent dans la compréhension de la lecture en raison de la complexité des textes, de l'anxiété et de la reconnaissance des mots (décodage).

Les résultats de l'étude ont également révélé qu'il existe des différences statistiquement significatives entre les élèves de sexe masculin et féminin en ce qui concerne leurs problèmes de compréhension en lecture. Lorsque les apprenants de sexe masculin et féminin ont été comparés, les apprenants de sexe masculin ont également montré une meilleure performance de compréhension et ont indiqué un niveau plus élevé de maîtrise français.

Recommandations

1- Il est important de faire une enquête plus approfondie sur l'impact du niveau des apprenants et des connaissances de base sur la compréhension de la lecture. Le chercheur recommande donc aux chercheurs de mener des études similaires dans d'autres universités.

- 2- Il est important d'encourager les élèves à lire autant que possible, car ils trouveront ainsi une aide précieuse dans leur processus d'apprentissage des langues.
- 3- Les enseignants devraient encourager les élèves à relire les passages. Ils pourront lire avec une vitesse et une fluidité accrues, ce qui leur permettra d'extraire plus de connaissances de ce qu'ils lisent.

Références

- Cain, K. et Oakhill, J. (2011). Matthew Effects in Young Readers: La compréhension de la lecture et l'expérience de lecture aident au développement du vocabulaire. *Journal of Learning Disabilities*, 44 (5), 431-443.
- Dennis, D. V. (2008). Les données d'évaluation motivent-elles vraiment l'enseignement de la lecture au collège? Ce que nous pouvons apprendre de l'expérience d'un élève. *Journal of Adolescent and Adult Literacy*, 5(1) 578-587.
Extrait de: http://www.ehow.com/info_8423949_factors-poor-reading-comprehensionskills.html
- Grabe, W. et Stoller, F. L. (2002). *Enseigner et rechercher la lecture*. Londres: Pearson Education Longman.
- Hollowell, K. (2013). *Facteurs affectant une mauvaise compréhension de la lecture*. Contributeur e-How. Magazine en ligne.
- Koda, K. (2005). *Aperçu de la lecture en langue seconde: une approche interlinguistique*. New York: Cambridge University Press.
- Medjahdi, W. B. (2015). *Difficultés de compréhension en lecture chez les apprenants EFL: le cas des apprenants de troisième année à l'école secondaire Nehali Mohamed, mémoire de maîtrise*. Université de Tlemcen, Algérie.